

A Expansão do Ramo Mercadológico de Cosméticos do Brasil na Colômbia

The Expansion of the Brazilian Cosmetics Market in Colombia

La expansión del mercado brasileño de cosméticos en Colombia

Antônio Batista Bittencourt Neto¹

antonio.bittencourt@fatec.sp.gov.br

Bruno Ariel Gonçalves B. dos Santos¹

bruno.santos373@fatec.sp.gov.br

Giovana Waltezar Araújo de Souza¹

giovana.souza17@fatec.sp.gov.br

Guilherme da Silva Alves¹

guilherme.alves53@fatec.sp.gov.br

João Vitor Cardoso França¹

joao.franca11@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Cosmético.
Exportação.
Produto.
Marketing.*

Keywords:

*Cosmetics.
Exports.
Product.
Marketing.*

Palabras clave:

*Cosmético.
Exportación.
Producto.
Marketing.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O mercado de cosméticos do Brasil está em constante crescimento, fortalecido pelo surgimento de negócios especializados em cuidados com cabelos crespos e cacheados. Porém, a fabricação de produtos capilares é considerada uma operação custosa e inviável para empresas de pequeno porte. O presente artigo busca analisar os obstáculos na criação, produção e exportação de uma linha de produtos de HPPC do Brasil para a Colômbia, sugerindo alternativas logísticas e estratégias de marketing que aumentem a eficiência dessa cadeia produtiva. Como referência, foi realizada a criação hipotética da linha de produtos capilares *Bei Capelli*, com objetivo de facilitar a análise detalhada dos aspectos regulatórios, operacionais e mercadológicos envolvidos nos processos. A pesquisa busca contribuir para o entendimento das barreiras enfrentadas por empresas de pequeno porte em relação ao mercado de cosméticos capilares e propor soluções que viabilizem a expansão comercial para mercados estratégicos no exterior.

Abstract:

The Brazilian cosmetics market is constantly growing, strengthened by the emergence of businesses specializing in the care of curly and kinky hair. However, the manufacture of hair products is considered a costly and unfeasible operation for small businesses. This article aims to analyze the obstacles in the creation, production, and export of a line of HPPC (Hygiene, Personal Care, and Cosmetics) products from Brazil to Colombia, suggesting logistical alternatives and marketing strategies that increase the efficiency of this production chain. As a reference, the hypothetical creation of the *Bei Capelli* hair product line was carried out, with the objective of facilitating a detailed analysis of the regulatory, operational, and market aspects involved in the processes. The research seeks to contribute to the understanding of the barriers faced by small businesses in relation to the hair cosmetics market and to propose solutions that enable commercial expansion into strategic markets abroad.

Resumen:

El mercado brasileño de cosméticos está en constante crecimiento, impulsado por el surgimiento de empresas especializadas en el cuidado del cabello rizado y afro. Sin embargo, la fabricación de productos capilares se considera una operación costosa e inviable para las pequeñas empresas. Este artículo analiza los obstáculos para la creación, producción y exportación de una línea de productos HPPC (Higiene, Cuidado Personal y Cosméticos) de Brasil a Colombia, y propone alternativas logísticas y estrategias de marketing que incrementan la eficiencia de esta cadena de producción. Como referencia, se realizó la creación hipotética de la línea de productos capilares *Bei Capelli*, con el objetivo de facilitar un análisis detallado de los aspectos regulatorios, operativos y de mercado involucrados en los procesos. La investigación busca contribuir a la comprensión de las barreras que enfrentan las pequeñas empresas en el mercado de cosméticos capilares y proponer soluciones que permitan la expansión comercial a mercados estratégicos en el extranjero.

¹Fatec Zona Leste

1. Introdução

A indústria cosmética no Brasil é reconhecida tanto por sua amplitude e diversificação, pois abrange desde itens de HPPC até a esfera de dermocosméticos, quanto pelo número expressivo de empregabilidade nacional. Empresas de diferentes portes participam dessa cadeia produtiva, que envolve desde o desenvolvimento de fórmulas até a distribuição e venda ao consumidor final e, assim, o ramo expande a notoriedade da nação aos olhos do comércio exterior (APEXBRASIL, 2023).

As marcas brasileiras vêm ganhando destaque internacional, fazendo com que seus produtos sejam notados e prestigiados pelo público estrangeiro, acarretando a expansão a todo vapor do ramo (ABIHPEC, 2022). Porém a fabricação dos produtos cosméticos é dominada pelas grandes empresas, visto que para negócios de pequeno porte pode ser um procedimento desvantajoso devido a altos custos nos investimentos iniciais, bem como por conta de toda a burocracia regulatória envolvida e desafios operacionais.

Este artigo busca analisar os principais obstáculos na criação, produção e exportação de uma linha de produtos de tratamento capilar do Brasil para a Colômbia, propondo alternativas logísticas e estratégias de marketing para aumentar a eficiência, incluindo a terceirização da produção pela marca Mercado Esquina 6.

Ao geral, empresas de pequeno e médio porte não realizam a produção de itens de sua marca devido a fatores diversos e, com base nisso, o estudo busca alternativas para viabilizar o projeto em prol de aumentar as vendas e lucros da empresa parceira.

2. Fundamentação Teórica

2.1. O mercado de cosméticos no Brasil e no Mercosul

O Brasil atualmente se classifica como um dos quatro maiores mercados globais para a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), exercendo um importante papel no cenário econômico nacional. Este aumento é gradativo, sendo impulsionado por fatores como a busca por autocuidado, autoestima e, agora de forma efetiva, a representatividade notada por parte do consumidor. A dinâmica do mercado é caracterizada por forte inovação, sobretudo na inclusão de temas como a sustentabilidade e a utilização de matérias-primas naturais, como óleos vegetais e sementes (SILVA et al. 2021).

De acordo com a ApexBrasil (APEXBRASIL, 2023), o mercado de cosméticos está em crescimento exponencial no Brasil. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2022) afirmam que em 2022, as exportações atingiram US\$ 776,5 milhões, exibindo um aumento de 10,9% em relação ao ano de 2021. Os principais parceiros comerciais do Brasil no setor mercadológico de cosméticos são a Argentina, o México e, em sequência, a Colômbia.

No que tange o Mercosul, a atuação brasileira demonstra um foco estratégico na América Latina, que é o principal destino das exportações de HPPC, promovido pelos acordos comerciais entre os países membros e pela facilidade de transporte devido à proximidade logística.

2.2. Exportação e Legislação

A exportação de produtos cosméticos capilares no Brasil e no bloco Mercosul está intrinsecamente ligada à harmonização regulatória e ao cumprimento das normativas sanitárias. A regulação dos cosméticos no Brasil é conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que classifica os produtos conforme o grau de risco e define procedimentos de registro ou notificação (RDC nº 752/2022).

Para exportar, as empresas precisam garantir conformidade com normas nacionais e internacionais, como o *Mercosur Technical Regulation on Personal Care Products* (GMC/RES. nº 07/05). Além disso, certificações como o Certificado de Livre Venda (CLV) são exigidas por países importadores.

No campo legal, a Colômbia segue normas regionais relevantes da Comunidade Andina, que abrangem cosméticos, produtos de higiene pessoal e saneantes, definindo padrões de rotulagem e segurança que os produtos precisam atender.

Para produtos capilares, como shampoos, condicionadores, máscaras e óleos, a Colômbia exige cuidados ainda maiores. O Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos (INVIMA) impõe normas rigorosas que incluem registro do produto, rotulagem em espanhol e comprovação da segurança de todos os ingredientes, garantindo que os consumidores tenham acesso a produtos confiáveis e seguros.

O cumprimento dessas exigências é fiscalizado pelo DIAN, *Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales*, órgão colombiano responsável pela inspeção aduaneira, tributária e sanitária, incluindo análise documental, verificação física e avaliação regulatória, como licenças sanitárias, fitossanitárias ou técnicas quando necessário (DIAN, 2025).

Os produtos da marca *Bei Capelli*, se reais, estariam classificados no NMC 33.05, que classifica preparações capilares, a modo que produtos como a máscara de hidratação e o creme para pentear se classificariam com o NMC 3305.90.00 (SISCOMEX, 2025). Portanto, seguiriam os protocolos cabíveis e aplicáveis anteriormente citados, tanto no aspecto de produção quanto no processo de exportação.

2.3. Internacionalização da Empresa e da *Bei Capelli*

Com o objetivo de incentivar os cuidados capilares da população afrodescendente colombiana, que valoriza produtos específicos para seus tipos de cabelo e uma estética marcante, a empresa Mercado Esquina 6 aposta na exportação de um kit capilar unissex da marca *Bei Capelli*, desenvolvido especialmente para cabelos cacheados e afros. Essa iniciativa acompanha a crescente demanda por soluções eficazes de hidratação, definição e saúde capilar no mercado, promovendo beleza, autoestima e inclusão.

O mercado de cosméticos específicos para cabelos afro está em crescimento significativo na Colômbia, com o surgimento de negócios especializados que fortalecem a identidade cultural afrodescendente (EL CAMPESINO, 2025). Além disso, produtos capilares com ingredientes naturais e voltados para cabelos crespos e cacheados são uma tendência crescente na América Latina, evidenciando a demanda por soluções específicas para consumidores desses produtos (MORDOR INTELLIGENCE, 2023).

Para continuar gerando lucro para a empresa e para expandir a atuação para novos mercados, a estratégia de exportação parece ser promissora, pois a Colômbia é um dos maiores destinos de exportação de cosméticos brasileiros e possui um mercado em constante desenvolvimento no setor de HPPC, além dos acordos comerciais entre Brasil e Colômbia que facilitam a comercialização desses produtos (APEXBRASIL, 2023).

Estruturar um plano de internacionalização é mais que necessário para empresas de pequeno e médio porte, pois assim é possível compreender o mercado externo, diminuir riscos e ampliar a porcentagem de sucesso na exportação (SEBRAE, 2019). Tal planejamento deve abranger fatores como o estudo de mercado, estratégias de comercialização e a tabulação de preços, bem como a avaliação da concorrência, para assim garantir a rentabilidade da operação internacional (FCICONSULTING, 2024).

Foi consultado para a produção fictícia e hipotética dos produtos a possibilidade de nomear a marca como *Bei Capelli*, via portal oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), onde foi constatada a viabilidade da utilização do nome, que não possui patente atual em exercício.

Figura 1: Consulta à base de dados do INPI.

The screenshot shows the INPI search results for the trademark 'Bei Capelli'. The search was conducted on 24/10/2025 at 15:42:40. Three results were found, all with a status of 'Registro de marca extinto' or 'Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)'. The first result is for 'Bei Capelli' registered by CINTIA APARECIDA MARTINS DA SILVA in class NCL(9) 44. The other two results are for 'BEI CAPELLI' registered by BELO CAPELLI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA in classes NCL(9) 03 and NCL(9) 35.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
903240084	21/12/2010	Bei Capelli	Registro de marca extinto	CINTIA APARECIDA MARTINS DA SILVA	NCL(9) 44
90412201804	04/10/2011	BEI CAPELLI	Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)	BELO CAPELLI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	NCL(9) 03
904122298	04/10/2011	BEI CAPELLI	Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)	BELO CAPELLI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA	NCL(9) 35

Fonte: INPI (2025)

A escolha de nomear a marca como *Bei Capelli* surge da proposta de enquadrar a marca no ramo, visto que o termo significa “Belo Cabelo” em italiano, abrangendo desde o nome da linha até a qualidade do produto a missão de elevar a autoestima dos consumidores.

2.4. Produção terceirizada

Terceirizar a fabricação de produtos é uma estratégia benéfica, pois reduz riscos operacionais e acaba sendo um investimento vantajoso, propiciando a flexibilização das empresas no manejo e gestão econômica. Por ser uma companhia de pequeno-médio porte, não há demanda o suficiente que faça necessária a expansão do Mercado Esquina 6 para uma fabricante, assim atendo a produção dos cosméticos de forma externa.

A utilização dessa estratégia é aproveitada até mesmo por grandes redes, como o Assaí Atacadista com a linha Econobom, focada em itens de bazar, limpeza e higiene, e a linha de produtos alimentícios Chef. A terceirização também permite que o setor financeiro invista na divulgação de campanhas de marketing dos novos produtos, bem como em outros departamentos da empresa (KELLER, 2015).

Quanto ao diferencial, a proposta da *Bei Capelli* é viabilizar a produção das embalagens com o plástico verde, o qual é produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar (KRUTER, 2012), buscando paridade com os termos regulamentais que regem a cadeia produtiva de HPPC, assim acarretando, por consequência, a conscientização dos consumidores aos aspectos socioambientais, ampliando a visibilidade de pautas ecológicas.

Vale citar que é obrigatório no Brasil, para a legalidade e segurança do consumidor, que as empresas terceirizadas sigam estritamente as normas regulatórias locais, estaduais e federais, como as estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), incluindo o registro ou notificação dos produtos e de etapas da terceirização (ANVISA, RDC nº 211/2005 e RDC nº 7/2015).

2.5. Impactos ambientais e sociais

Dada a atual mudança comportamental dos consumidores, que passaram a buscar por empresas que zelam por ética e pautas ambientalistas, é possível notar a ascensão de debates sobre sustentabilidade.

Nesse contexto, as grandes marcas enfrentam desafios no processo de integração do desenvolvimento sustentável em sua cadeia de valores.

Como referência, é possível citar a Natura (SILVA et al. 2021), empresa líder nas inovações ecológicas em seus produtos, produções e propagandas. É possível, com tal exemplo, analisar a hipótese de considerar também na marca *Bei Capelli* a abordagem de pautas e questões ambientais e sociais como alicerces estratégicos a fim de aumentar os lucros e conseguir mais clientes (FURTADO, 2020).

Com viés lucrativo, a adesão de consumidores verdes, ou seja, aqueles que se atém a causas ambientais ao realizar novas compras, ao mercado de cosméticos, fez com que as empresas passassem a utilizar estratégias como a economia circular e a obtenção de certificações ambientais (MOREA et al. 2021). Por conseguinte, as fabricantes agora optam por soluções “*eco friendly*”, amigáveis para o meio ambiente e por produções menos abrasivas, sendo por redução de plásticos ou até mesmo biodegradáveis.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) possuem a premissa de diminuir, e por fim, erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir a paz e prosperidade global. O Brasil adotou os princípios das ODS, e no atual projeto, serão seguidos os encontrados nos objetivos 8, 12, 13 e 17, sendo elas o trabalho descente e crescimento econômico, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, parcerias e meios de implementação, respectivamente.

Assim como as questões ambientais, as dimensões sociais relacionadas aos cuidados com a estética capilar têm ganhado relevância, impulsionando debates sobre autoestima e representatividade nos dias atuais. A monografia de Elisa Nesi Rocha (2020) destaca que o mercado capilar acompanha essas transformações, incorporando significados e adaptando sua comunicação aos valores do público.

Mais especificamente, espera-se que o Brasil seja um mercado altamente exigente na região devido à sua diversidade, tamanho da população e nível de envolvimento do consumidor. A geração Millennials está atualmente adotando a tendência global de autoaceitação, abraçando suas texturas e cachos naturais, pois o cabelo liso é considerado um padrão de beleza (MORDOR INTELLIGENCE, 2023).

Para a *Bei Capelli*, é essencial compreender os aspectos sociais e ambientais envolvidos no setor de cosméticos capilares, e com isso, fortalecer o vínculo emocional com o público, fidelizando os clientes e posicionando a marca como um agente efetivo de transformação social (ROCHA, 2020).

2.6. Estratégia de Marketing

O estudo contemporâneo do marketing indica que a expansão de vendas não resulta apenas da intensificação de esforços promocionais ou da alocação crescente de recursos em mídia paga; antes, ela decorre da capacidade da organização de construir e sustentar significado social em torno de suas ofertas.

No contexto do mercado de cosméticos, onde dimensões sensoriais e estéticas são intrinsecamente valorizadas, a construção de uma cena composta por elementos visuais repetidos, linguagem verbal característica, rituais de uso e eventos performativos aprimora a visão de um produto distinto e permite cobrar prêmio por atributos simbólicos além das qualidades técnicas do produto.

A literatura aponta que consumidores desse segmento tomam decisões amparadas por mecanismos sociais de validação e por expectativas acerca da experiência sensorial e identitária que o produto proporciona (LAS CASAS, 2018). Assim, a estratégia que alinha coerência estética, narrativa enigmática e oportunidades de cocriação com usuários tende a reduzir o custo de aquisição de clientes, aumentar

as taxas de conversão e elevar o *life time value*, porque transforma a experiência de compra em um fenômeno relacional e repetível.

Portanto, aplicado especificamente à *Bei Capelli*, todo conhecimento teórico apresentado indica que a ampliação sustentável das vendas dependerá da capacidade da marca em transformar atributos estéticos e funcionais em capital simbólico coerente e apropriável pelo público. Além disso, deve igualmente equilibrar investimentos em mídia paga e parcerias estratégicas com iniciativas de gamificação que transformam consumidores em promotores, ações que, quando alinhadas ao desempenho real do produto, reduzem custo de aquisição e elevam a marca.

Ao caso da *Bei Capelli*, uma das estratégias de marketing mais efetivas é o marketing digital, que promove a divulgação online, podendo ser feito em plataformas como as redes sociais Instagram e Facebook. Atualmente, esta é a estratégia que mais chama a atenção dos negócios, pois o acesso à internet é parte do cotidiano dos consumidores, sendo assim uma ótima maneira de exibir os novos produtos e demais detalhes sobre a empresa.

Esse é o modelo que pode ser menos custoso e bem válido para todas as empresas. Porém, para ter sucesso, também é necessário avaliar o perfil do público e traçar uma estratégia personalizada para o negócio. Muitas empresas estão aproveitando os benefícios dessa prática de marketing, sendo ele de fácil manuseio e grande retorno (SOUZA et al. 2022, p 43).

Em termos gerenciais, isso exige que a *Bei Capelli* consolide um código visual e verbal consistente e orquestre uma cadência narrativa que combine teasers, trailers e produtos limitados para gerar mídia, e promova experiências sensoriais que sejam documentadas e reutilizadas em conteúdo para redes sociais.

Por fim, a *Bei Capelli* deverá buscar iniciativas que promovem a formação de ícones e a consolidação de movimentos culturais que favorecem não apenas o reconhecimento de marca, mas a conversão sustentável de audiência em demanda efetiva, uma vez que o consumo deixa de ser exclusivamente utilitário e passa a operar como ato de filiação a um universo simbólico (HOLT, 2004).

3. Método

Este artigo aborda uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, considerada a mais adequada para compreender a complexidade legislativa e precauções envolvidas na exportação de produtos cosméticos, no caso, em relação à linha de cuidados capilares da marca *Bei Capelli*. O estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica de fontes secundárias, como livros, artigos científicos, relatórios de órgãos governamentais, tal qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), sendo utilizados também estudos específicos de instituições, como ANVISA e SEBRAE.

Para a produção deste artigo, estudou-se a relevância da inserção da nova *Bei Capelli* no mercado internacional, igualmente aos impactos das causas sociais e ambientais abordados pela marca. A análise utilizou dados estatísticos de exportação dos produtos, disponíveis em portais como INPI e APEXBRASIL.

4. Resultados e Discussões

Na atualidade, o setor mercadológico brasileiro de cosméticos é visto como uma das maiores potências mundiais, tendo como viés impulsionador a procura dos consumidores por produtos que pautem a autoestima, autocuidado e diversidade cultural.

O enaltecimento de cabelos naturais, especialmente entre a população afrodescendente, reflete a mudança nas demandas de consumo, acarretando o aumento na procura por cosméticos voltados à saúde e estética dos cabelos cacheados e crespos.

Com isso, a expansão via exportação de produtos para o mercado da Colômbia é sim uma ação estratégica efetiva, já que existem acordos comerciais que facilitam o processo de exportação, bem como a vantagem natural da proximidade geográfica.

4.1. Viabilidade e Foco Mercadológico

A ascensão da linha *Bei Capelli* depende de dois fatores essenciais: a força do mercado brasileiro de HPPC, que por ser um dos quatro maiores do mundo, confere credibilidade e vantagem competitiva à marca (SILVA et al. 2021), e a escolha da Colômbia como destino de exportação, país estratégico que conta com um mercado em expansão atrelado à valorização da estética afro (EL CAMPESINO, 2025).

O mercado de cuidados capilares colombiano no ano de 2025 alcançou o marco de US\$ 474,05 milhões, e a projeção indica que, em 2030, o setor alcance o incrível marco de US\$ 680,88 milhões. Tal crescimento é impulsionado diretamente por fatores como o aumento da renda disponível da população e uma notável mudança da procura dos clientes por produtos premium focados em tratamento específico para as texturas capilares colombianas (MORDOR, 2025).

Gráfico 1: Tamanho e participação do mercado de produtos para cabelo na Colômbia

Fonte: Mordor Intelligence (2025)

Dito isso, *A Bei Capelli* tem a missão de entrar no mercado como uma resposta direta à procura por autenticidade e representatividade (MENDONÇA, 2020). A marca deve validar sua narrativa se conectando aos movimentos identitários locais, bem como promover seus produtos e, para que isso ocorra, as plataformas digitais são o principal veículo para o "engajamento cultural", que foi discutido na seção 2.6 do presente estudo.

Foi criada uma página na rede social Instagram, a fim de demonstrar como o marketing digital pode contribuir de forma efetiva na inserção da marca no mercado e na captação de novos clientes, bem como na divulgação das causas ambientais e sociais abrangidas pela empresa.

Imagem 2: Publicações realizadas via Instagram sobre o projeto *Bei Capelli*

Fonte: Instagram @projeto.capelli (2025)

Mesmo que fictício, o perfil @projeto.capelli se alinhou as estratégias de marketing descritas no tópico 2.6 do presente artigo. O perfil está adaptado especialmente para o público brasileiro, mas a empresa Mercado Esquina 6 deve adaptá-lo também ao público colombiano em caso de efetivação da proposta de exportação.

4.2. Desafios Logísticos e Regulatórios

A viabilidade comercial do projeto encontra obstáculos operacionais críticos, principalmente relacionados à necessidade de atender simultaneamente às exigências regulatórias brasileiras e colombianas, bem como à complexidade dos processos logísticos e aduaneiros envolvidos. O problema não está na fabricação do produto, visto que a terceirização resolve essa questão com eficiência. O verdadeiro desafio é cruzar a fronteira.

Exportar para a Colômbia exige o que podemos chamar de "dupla conformidade". Primeiramente, a empresa deve atender aos requisitos estabelecidas pelos órgãos nacionais que regem a cadeia de

produtos químicos, como a ANVISA (RDC nº 752/2022). Em segundo ponto, e bem mais complexo, deve adequar-se igualmente às normas andinas, fiscalizadas pelo INVIMA. Isso abrange aspectos desde a rotulagem em espanhol até o registro sanitário de cada fórmula.

Além disso, para que os produtos *Bei Capelli* recebam o tratamento tarifário preferencial do Mercosul, o Regime de Origem Mercosul (ROM) deve ser assiduamente seguido. Recentemente, o ROM recebeu novas regras, com uma delas sendo benéfica para a empresa Mercado Esquina 6 devido à redução de gastos: o fim da obrigatoriedade do Certificado de Origem (ROM, 2024).

Diante de tais desafios, cabe a empresa estruturar seu capital e investir na criação, produção e exportação da linha *Bei Capelli*, aproveitando assim a ampla margem de aceitação do público-alvo estrangeiro, bem como a ascensão e consolidação em meio aos gigantes nacionais.

4.3. Causas Ambientais e Sociais como Diferencial

É justamente ao abranger causas sociais e ambientais que o propósito da *Bei Capelli* deixa de ser retórico e se torna seu maior diferencial competitivo. Num mercado cheio, a marca precisa justificar sua existência.

A decisão pela fabricação de embalagens com plástico verde (KRUTER, 2012) e o alinhamento aos ODS não podem ser apenas notas de rodapé no marketing, pelo contrário, devem ser o centro da proposta de valor. O "consumidor verde" (MOREA et al., 2021) e o consumidor que busca afirmação identitária (BREDEK, 2025) são, no fim das contas, o mesmo público. Ao mirar na população afrodescendente colombiana, a *Bei Capelli* não está vendendo um cosmético, está oferecendo um elemento de afirmação (ROCHA, 2020).

O sucesso da *Bei Capelli* na Colômbia dependerá de uma única coisa: provar que seu discurso socioambiental não é oportunista, mas sim o DNA inseparável de sua operação.

5. Considerações Finais

O presente artigo objetivou explorar os principais desafios relacionados a criação, produção e exportação de uma linha de produtos de tratamentos capilares, realizado a partir da criação hipotética da marca *Bei Capelli*, onde a comercialização se realizaria no mercado do Brasil para a Colômbia.

Seguindo a via analítica exploratória, o embasamento das pesquisas essenciais para a produção do artigo foi realizado através de documentos disponibilizados via internet, como estudos de fontes legítimas e confiáveis, sites governamentais e livros de teóricos habilitados na área do comércio exterior e do marketing.

Ao final da coleta de dados e informações, tornou-se evidente o crescimento da demanda internacional na esfera mercadológica de cosméticos, que gera altas expectativas futuras para ampliar as negociações no setor e impulsionar o Brasil que, por estar classificado como potência no ramo, deve liderar e abranger iniciativas que pautem e amplifiquem o conhecimento e notoriedade das causas ambientais e sociais envolvidas no consumo dos produtos, a fim de agregar valor à mercadoria, atentando-se às limitações e cuidados para com o meio ambiente.

Referências

ABIHPEC . Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Disponível em: <https://institutoabihpec.org.br/> Acesso em: 14 out. 2025

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 752, de 19 de setembro de 2022. Dispõe sobre regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Brasília: ANVISA, 2022. Disponível em: [Resolução RDC nº 752 DE 19/09/2022](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/legislacao/resolucoes/resolucao-rdc-no-752-de-19-09-2022). Acesso em: 13 out. 2025.

APEXBRASIL. Cosméticos brasileiros na Colômbia: ApexBrasil promove a internacionalização de empresas nacionais no setor de cosméticos. 2023. Disponível em: <https://apexbrasil.com.br/content/apexbrasil/br/pt/conteudo/noticias/Cosmeticos-brasileiros-na-Colombia-ApexBrasil-promove-a-internacionalizacao-de-empresas-nacionais-no-setor-de-cosmeticos.html>. Acesso em: 12 out. 2025.

BREDER, Paula. Cabelo natural: símbolo de resistência e orgulho. 2025. Disponível em: <https://paulabreder.com.br/a-historia-do-cabelo-natural-no-brasil/>. Acesso em: 24 out. 2025.

DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Disponível em: <https://www.dian.gov.co/> Acesso em: 14 out. 2025

EL CAMPESINO. Productos para el cuidado del cabello afro: um negócio que cresce em Colômbia. Periódico El Campesino, 2025. Disponível em: <https://elcampesino.co/cosmeticos-afro-un-negocio-que-crece-en-colombia/>. Acesso em: 12 out. 2025.

FCICONSULTING. Estratégias de Sucesso para a Exportação de Produtos Brasileiros. 2024. Disponível em: <https://fciconsultingexport.com/estrategias-de-sucesso-para-a-exportacao-de-produtos-brasileiros/>. Acesso em: 12 out. 2025.

FURTADO, Beatriz dos Anjos. Cosméticos Sustentáveis e a Intenção de Compra de Consumidores no Brasil. Management in Perspective, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 59–78, 2020. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/RevistaMiP/article/view/47103>. Acesso em: 13 out. 2025.

HOLT, Douglas B. How Brands Become Icons. 1ª edição. The Principles of Cultural Branding. 2004.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Ministério da Economia Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController> Acesso em: 12 out. 2025

INVIMA. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos e Alimentos. Disponível em: <https://www.invima.gov.co/> Acesso em: 14 out. 2025

KELLER, Roberto Ranna; GARCIA, Nilson Marcos Dias. A “TERCEIRIZAÇÃO” DA PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=2x9fWE8AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=2x9fWE8AAAAJ:TQgYirikUcIc Acesso em: 14 out. 2025

KRUTER, Gabriela Elnecave; BARCELLOS, Marcia Dutra de; SILVA, Virgínia Sebastião da. As Atitudes dos Consumidores em Relação ao Plástico Verde. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 19–46, 2012. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/9726> Acesso em: 12 out. 2025.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira. 7ª edição, 2018.

MENDONÇA, Beatriz da Motta Ramos; SANTOS, Elisabete Pereira; ALVES, Priscila Elias. Revisão Bibliográfica acerca da Tendência Sustentável, 2023. Disponível em: [\(PDF\) Cosméticos Verdes: revisão bibliográfica acerca da tendência sustentável no desenvolvimento de cosméticos](#). Acesso em: 13 out. 2025.

MERCOSUL. Resolução GMC nº 07/05. Regulamento Técnico Mercosul sobre Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes. Montevideu, 2005. Disponível em: [SICE - Resoluções - MERCOSUL/GMC/RES N°07/05](https://www.mercosul.int/membership/pt-br/legislacao/resolucoes/resolucao-gmc-no-07-05)

MORDOR INTELLIGENCE. Análise do tamanho e participação do mercado de produtos para cabelo na Colômbia - Tendências de crescimento e previsão (2025 – 2030). 2025. Disponível em:

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/colombia-hair-care-market-industry>. Acesso em: 01 nov. 2025.

MORDOR INTELLIGENCE. Cuidados com os cabelos da América Latina Tamanho do Mercado. 2023. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/latin-america-hair-care-market-industry>. Acesso em: 12 out. 2025.

MOREA, D., Fortunati, S. & Martiniello, L.. Economia circular e responsabilidade social corporativa: Rumo a uma abordagem estratégica integrada na indústria multinacional de cosméticos, 2021. Disponível em: [Circular economy and corporate social responsibility: Towards an integrated strategic approach in the multinational cosmetics industry – ScienceDirect](#). Acesso em: 13 out. 2025.

ROCHA, Elisa Nesi. O empoderamento da mulher preta pela estética: cabelo afro e o mercado capilar nas redes sociais. Rio de Janeiro, 2020. Monografia (Especialização) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://share.google/hZ6bXrWUcVvG9X7MO>. Acesso em: 12 out. 2025

ROM. Regime De Origem do MERCOSUL – 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/acordos-comerciais/arquivos/MANUALNOVOROM1.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2025.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Plano de internacionalização facilita exportação de pequenos negócios. 2019. Disponível em: <https://www.fecomercio.com.br/noticia/plano-de-internacionalizacao-facilita-exportacao-de-pequenos-negocios>. Acesso em: 12 out. 2025.

SILVA, Amanda Evelyn Lima da; GOMES, Rebeca Rocha Coutinho; ARAÚJO NETO, José Fernando de. Análise da atitude do consumidor frente a obtenção de dermocosméticos. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. 2021. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3070>. Acesso em: 12 out. 2025

SISCOMEX. Portal Único Siscomex. Disponível em: <https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nomenclatura/33059000?criterio=33059000> Acesso em: 14 out. 2025

SOUZA, Giovana Waltezar Araújo de, PEREIRA, Isabelle Victória da Silva, RIBEIRO, Jéssica Antunes, COELHO, Julia Isabelly Lourenço, MORAIS, Yasmin Soraya. Projeto portfólio da empresa musa: pobreza menstrual no brasil. 2022. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10897>. Acesso em: 04 nov. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.